

Међународна научна конференција
**ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ И
ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ**

зборник радова

International Scientific Conference
**RESPONSIBILITY IN THE
LEGAL AND SOCIAL CONTEXT**
collection of papers

Ниш, септембар 2020.

ОДЕЉАК III / SECTION III

Ангел Ристов,

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ИЛИ „ТИХА“ НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА У МАКЕДОНСКОМ ПРАВУ	273
EXPROPRIATION OR „QUIET“ NATIONALIZATION IN THE MACEDONIAN LAW..	286

Милена Јовановић Zattila,

Ромина Штаба,

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19 НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ У УГОВОРНИМ ОДНОСИМА	287
THE INFLUENCE OF COVID-19 VIRUS PANDEMIC ON EXCULPATION OF LIABILITY FOR DAMAGE IN CONTRACTUAL RELATIONS.....	312

Mustafa Yasan,

THE MINIMUM PAYMENT OBLIGATION UNDERTAKEN BY BANKS FOR NON- REFUNDABLE CHECKS IN TURKISH LAW: AN EXAMINATION IN TERMS OF DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA	315
ОБАВЕЗА ISPLATE MINIMALNOG IZNOSA KOJU BANKE PREUZIMAJU ZA ČEKOVE BEZ POKRIĆA U TURSКОM ZAKONODAVSTVU: DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA	329

Borjana Miković,

STARATELJSKA ZAŠTITA OSOBA KOJIMA JE ODUZETA ILI OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST S POSEBNIM OSVRTIMA NA NJIHOV STATUS U PORODIČNIM ODNOSIMA I KRŠENJE OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA.....	331
GUARDIANSHIP OF ADULTS WITHOUT CONTRACTUAL CAPACITY OR WITH LIMITED CAPACITY, WITH REFERENCE TO THEIR STATUS IN FAMILY RELATIONS AND THE VIOLATION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS”.....	348

Anton Petričević,

PALLIATIVE CARE IN THE REPUBLIC OF CROATIA: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PERSPECTIVES	349
PALIJATIVNA SKRB U REPUBLICI HRVATSKOJ: SADAŠNJE STANJE, PROBLEMI I PERSPEKTIVE	363

STARATELJSKA ZAŠTITA OSOBA KOJIMA JE ODUZETA ILI OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST S POSEBNIM OSVRTIMA NA NJIHOV STATUS U PORODIČNIM ODNOSIMA I KRŠENJE OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA

Apstrakt: U radu se, pored određenja i svrhe starateljstva nad osobama kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, analiziraju odredbe sva tri porodična zakona u Bosni i Hercegovini vezane za primjenu starateljske zaštite i status šticećenika u porodičnim odnosima, te povredu njihovih ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Takođe, shodno UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2010. godine, rad sadrži i odgovarajuće projekcije o neophodnosti izmjena bosanskohercegovačkog zakonodavstva iz oblasti starateljstva. Time bi ova skupina osoba s invaliditetom umjesto zamjenskog odlučivanja, primjenom principa jednakost pred zakonom, ostvarila pravo na odlučivanje uz podršku i stekla potrebnu pravnu sigurnost.

Ključne riječi: oduzimanje/ograničenje poslovne sposobnosti, starateljska zaštita, zakonodavstvo, ljudska prava, UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

1. Uvod

Poslovna sposobnost, čije određenje tradicionalno pripada građanskom pravu, u pravilu se stiče punoljetstvom, odnosno s navršениh 18 godina života, što je u Bosni i Hercegovini (dalje: BiH), budući da za oblast porodičnog prava ne postoji jedinstven porodični zakon na državnom nivou, definisano u tri posebna porodična zakona na nivou entiteta, Federacija BiH (dalje: PZ FBiH) i Republika Srpska (dalje: PZ RS), te Brčko Distrikt BiH (dalje: PZ BD).² Stoga za sticanje poslovne sposobnosti, izuzev u slučajevima kada se prema zakonu poslovna sposobnost

¹ borjana.mikovic@fpn.unsa.ba

² čl. 157. PZ FBiH; čl. 108. st. 3 PZ RS; čl. 139. PZ BD.

stiče ranije,³ nije potreban nikakav pravni akt (Milas, 2005: 80). To znači da su sve punoljetne osobe „automatski, *ipso iure* i bez ispitivanja mentalne zrelosti osamnaestogodišnjaka“ (Симоновић, 2019: 81), poslovno sposobne do trenutka oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti, nakon čega se stavljaju pod starateljstvo. Ono se u sva tri porodična zakona u BiH određuju kao oblik zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne, ili koje nisu u mogućnosti starati se o sebi, svojim pravima i interesima.⁴ U istom kontekstu, dva od tri porodična zakona svrhu starateljstva određuju kao: „... zaštitu ličnosti i interesa punoljetnih štitičenika naročito njihovim liječenjem i osposobljavanjem za samostalan život i rad.“⁵ U praksi ovakvo zakonsko određenje za veliki broj posebno osobe oduzetom poslovnom sposobnošću podrazumijeva institucionalni smještaj koji za većinu njih traje doživotno (Miković, 2020: 180).

Sva tri porodična zakona u BiH kao razlog za oduzimanje poslovne sposobnosti utvrđuju nesposobnost osobe da se sama stara o sebi, svojim pravima i interesima, s tim da su mogući uzroci te nesposobnosti, duševna bolest, zaostali duševni razvoj, prekomjerno uživanje alkohola ili opojnih droga, senilnost i drugi uzroci, normirani, takođe, u dva⁶ od ukupno tri porodična zakona u BiH. Svjesnost o različitosti intenziteta, odnosno stepenu utvrđene nesposobnosti izazvane nekim od ovih uzroka, pretočena je i u zakonske odredbe. Tako PZ FBiH i PZ BD, pored nesposobnosti punoljetne osobe da se sama brine stara o svojim pravima i interesima, normiraju i da naprijed navedeni uzroci punoljetnu osobu mogu dovesti u stanje da neposredno ugrožava svoja prava i interese ili prava i interese drugih osoba.⁷ U ovom slučaju takvoj osobi se ograničava poslovna sposobnost. Zajednička karakteristika za oba stepena utvrđene nesposobnosti, koja je normirana u sva tri porodična zakona, je da se punoljetna osoba, bez obzira

³ Prema porodičnim zakonima u BiH, poslovnu sposobnost može steći maloljetna osoba starija od 16 godina ukoliko: 1) sklopi brak prije punoljetstva; 2) postane roditelj, o čemu odlučuje sud u vanparničnom postupku na prijedlog maloljetne osobe, uzimajući u obzir njezinu duševnu zrelost (čl. 157. st. 1. 3. i 4. PZ FBiH; čl. 139. st. 1. 3. i 4. PZ BD; čl. 108. st. 3. PZ RS). PZ RS ne normira da maloljetna osoba starija od 16 godina može u vanparničnom sudskom postupku steći poslovnu sposobnost ukoliko je postala roditelj.

⁴ V. čl. 160. st. 1. PZ FBiH; čl. 11. PZ RS; čl. 141. st. 1. PZ BD.

⁵ Čl. 161. PZ FBiH; čl. 142. PZ BD. PZ RS ne normira svrhu starateljstva nad punoljetnim osobama.

⁶ Za razliku od PZ FBiH (čl. 192. st. 1) i PZ BD (čl. 173. st. 1), PZ RS ne normira moguće uzroke nesposobnosti punoljetne osobe da se sama brine o svojim pravima i interesima. Međutim, sva tri aktuelna Zakona o vanparničnom postupku u BiH, kao ključni uzrok nesposobnosti punoljetne osobe da se sama brine o svojim pravima i interesima normiraju nesposobnost za rasuđivanje (čl. 29. st. 1. ZVP FBiH; čl. 28. st. 1. ZVP RS; čl. 27. st. 1. ZVP BD).

⁷ Čl. 192. st. 2. PZ FBiH; čl. 173. st. 2. PZ BD. PZ RS ne normira uzroke za ograničenje poslovne sposobnosti.

da li joj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, stavlja pod starateljstvo. Stoga i zaključak da se u odredbama sva tri bosanskohercegovačka porodična zakona vezano za institut starateljske zaštite odraslih polazi od pretpostavke da osoba kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, pored punoljetnosti, mora imati staratelja koji se imenuje nakon pravosnažnosti sudske odluke o oduzimanju ili ograničenju poslovne sposobnosti.

2. Određenje i izbor staratelja

Staratelj punoljetne osobe kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost je osoba koju imenuje organ starateljstva. Njegova osnovna dužnost je briga o ličnosti, pravima i interesima šticećenika, odnosno punoljetnih osoba koje su pod starateljstvom. Kako bi ostvario ovu dužnost, staratelj mora biti u stalnom kontaktu sa šticećenikom, pratiti njegove potrebe, ali i sve promjene, posebno u vezi sa zdravstvenim stanjem šticećenika, da bi se blagovremenom reakcijom spriječila pojava i napredovanje bolesti, te pristupilo liječenju.

Svjesnost o važnosti izbora staratelja, odnosno o tome koja će osoba i kako vršiti starateljsku funkciju, od čega zavisi i sama kvaliteta starateljske zaštite, prisutna je u sva tri porodična zakona u BiH. Oni u svojim odredbama decidno normiraju: uslove i postupak za izbor staratelja, njegova prava i dužnosti (briga za ličnost šticećenika, zastupanje šticećenika, pribavljanje materijalnih sredstava), kontrolu rada staratelja, njegovu odgovornost za štetu koju je skrivio za vrijeme vršenja funkcije, te prestanak/razrješenje staratelja starateljske dužnosti. Međutim, za razliku od pojma starateljstvo, čije je određenje dato u sva tri bosanskohercegovačka porodična zakona, nijedan od zakona ne određuje pojam „staratelj“, što se u stručnoj literaturi objašnjava da „se to čini u pravnoj teoriji“ (Traljić, Bubić, 2007a: 246). U ovom kontekstu, jedno od najčešće citiranih određenja, prisutno u odgovarajućoj literaturi bivše SFRJ, pod pojmom staratelj podrazumijeva: „Poslovno sposobno fizičko lice, koje ima potrebna lična svojstva i sposobnosti, postavljeno od organa starateljstva, po svom prethodnom pristanku, da se samostalno, brižljivo i savjesno stara o ličnosti, pravima i interesima šticećenika i da savjesno upravlja njegovom imovinom, pod nadzorom organa starateljstva“ (Bakić, 1985: 416). Citirano određenje, zapravo sadrži gotovo sve kriterijume normirane u odgovarajućim odredbama sva tri porodična zakona u BiH, vezane za imenovanje staratelja. Ti kriterijumi su:

Staratelj je isključivo fizička osoba koja mora imati poslovnu sposobnost, potrebna lična svojstva i sposobnosti za vršenje dužnosti staratelja.

Pravna osoba se ne može imenovati za staratelja, iako sva tri porodična zakona u BiH normiraju da organ starateljstva, kao pravna osoba, može odličiti da duž-

nost staratelja vrši neposredno,⁸ uz mogućnost da za vršenje dužnosti staratelja imenuje osobu zaposlenu u organu starateljstva,⁹ što znači da dužnost staratelja i kod neposrednog starateljstva vrši fizička osoba.

Imenovanje staratelja vrši se na osnovu principa dobrovoljnosti. Osoba koja se imenuje za staratelja treba prije imenovanja dati pristanak, čime se osiguravaju interesi šticećenika i stvaraju određene garancije da će ta osoba na najbolji mogući način vršiti preuzetu dužnost i obaveze. U porodičnim zakonima u BiH izuzetak od principa dobrovoljnosti sadrži PZ RS, koji normira da se najbliži krvni srodnici u pravoj ili pobočnoj liniji mogu imenovati za staratelja i bez njihovog prethodnog pristanka, ukoliko organ starateljstva ocijeni da je to neophodno,¹⁰ što se u praksi najvjerojatnije i ne primjenjuje. U suprotnom, takvo postupanje može dovesti u pitanje interes šticećenika, posebno zbog mogućnosti nesavjesnog i neodgovornog vršenja nametnute starateljske dužnosti.

Staratelj svoje obaveze vrši samostalno, ali uz nadzor organa starateljstva, pri čemu za učinjene propuste odgovara u skladu s zakonom.

Pobrojani kriterijumi sadržani u naprijed citiranom određenju pojma staratelj, uz to što čine bitne odrednice sva tri porodična zakona u BiH, gotovo na identičan način bili su normirani i u PZ SR BiH, ali i u odgovarajućem zakonodavstvu SFRJ. Stoga se može zaključiti da je njihova preciznost, ali i kontinuirano normiranje u odgovarajućem zakonodavstvu BiH od 1965. godine do danas, vjerovatno ključni razlog što se ni u jednom od aktuelnih porodičnih zakona u BiH pojam staratelja ne određuje posebno.

U istom kontekstu, porodični zakoni u BiH, pored individualnog/matičnog staratelja, normiraju mogućnost imenovanja staratelja imovine, posebnog staratelja i privremenog staratelja. Oni se imenuju u određenim slučajevima, pri čemu se staratelj imovine i posebni staratelj ukoliko je to potrebno imenuju uz individualnog/matičnog staratelja. Staratelj imovine može se imenovati u slučaju da šticećenik posjeduje nepokretnu imovinu izvan područja nadležnog organa starateljstva, na području drugog organa starateljstva, tako da matični staratelj nije u mogućnosti starati se o toj imovini.¹¹ Posebni staratelj imenuje se za vođenje

⁸ Čl. 165. st. 1. PZ FBiH; čl. 179. st. 1. PZ RS; čl. 146. st. 1. PZ BD.

⁹ V. čl. 165. st. 4. PZ FBiH i čl. 146. st. 4. PZ BD. PZ RS (čl. 176) ne normira decidno da se u slučaju neposrednog vršenja poslova starateljstva od strane organa starateljstva za vršenje dužnosti staratelja imenuje osoba zaposlena u organu starateljstva. Međutim, u čl. 195. st. 1. PZ RS, koji normira obavezu staratelja na podnošenje odgovarajućeg izvještaja o radu, jasno stoji: „U slučaju neposrednog starateljstva, izvještaj je dužan da podnese radnik organa starateljstva ili drugo lice koje u ime organa starateljstva vrši poslove starateljstva.“

¹⁰ V. čl. 179. st. 4. PZ RS.

¹¹ V. čl. 208. PZ FBiH; čl. 225. PZ RS; čl. 189. PZ BD.

spora i za zaključivanje pravnih poslova između štíćenika i staratelja, kao i u drugim slučajevima kada između staratelja i štíćenika nastane sukob interesa. Isti staratelj imenuje se i u slučajevima kad među štíćenicima koji imaju istog staratelja treba voditi postupak ili zaključiti pravni posao u kome su interesi štíćenika u suprotnosti.¹² Privremeni staratelj imenuje se na određeni vremenski period osobi u toku postupka za oduzimanje ili ograničenje poslovne sposobnosti¹³ u slučajevima kada osoba prema ocjeni organa koji vodi postupak, nije u stanju sama zastupati svoje interese.

Još jedna vrsta staratelja, koji se ni u jednom od porodičnih zakona u BiH ne spominje decidno, je tzv. zavodski staratelj. U praksi je to, po sili zakona, direktor ustanove koji starateljsku dužnost vrši prema štíćenicima koji su obuhvaćeni institucionalnim smještajem. Njegova osnovna dužnost je staranje o ličnosti, ali i imovini štíćenika i to isključivo onoj koja se nalazi u ustanovi. Za sve druge poslove koje ustanova u kojoj štíćenik boravi ne vrši u okviru svojih redovnih nadležnosti, organ starateljstva imenuje staratelja.¹⁴

Gljučni individualni/matični staratelj je onaj koji se imenuju svakom štíćeniku s oduzetom ili ograničenom poslovnom sposobnošću. Njegova osnovna dužnost, kako je to ranije navedeno, prema odredbama sva tri porodična zakona u BiH, je staranje o ličnosti štíćenika, ali i vođenje računa o uzrocima zbog kojih je nekoj osobi oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, uz nastojanje da se ti uzroci otklone i osoba osposobi za samostalan rad.¹⁵

Izbor staratelja, koji je u nadležnosti organa starateljstva, u pravilu se vrši u okviru socijalne mreže osoba koje su bliske osobi s oduzetom ili ograničenom poslovnom sposobnošću i koje ispunjavaju zakonske kriterijume, s tim da one nerijetko odbijaju dužnost staratelja. U takvim situacijama, odnosno ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i interes štíćenika, organ starateljstva može odlučiti da dužnost staratelja vrši neposredno, imenovanjem osobe zaposlene u organu starateljstva za vršioca dužnosti staratelja. Pri tome, nijedan od porodičnih zakona u BiH ne normira ko se od zaposlenih profesionalaca u organu starateljstva ne može imenovati za vršioca dužnosti staratelja. S druge strane, sva tri porodična zakona propisuju da pri imenovanju staratelja organ starateljstva treba uzeti u obzir mišljenje štíćenika, ukoliko je on sposoban shvatiti o čemu se radi, kao i mišljenje njegovih bliskih srodnika,¹⁶ koja nisu obavezujuća za organ starateljstva. Stoga, nijedan od zakona ne propisuje pravo na žalbu, npr. štíćenika,

¹² V. čl. 198. st. 3. i 4. PZ FBiH; čl. 215. st. 2. i 3. PZ RS; čl. 179. st. 3. i 4. PZ BD.

¹³ V. čl. 195. st. 1. PZ FBiH; čl. 212. st. 1. PZ RS; čl. 176. st. 1. PZ BD.

¹⁴ V. čl. 167. PZ FBiH; čl. 181. PZ RS; čl. 148. PZ BD.

¹⁵ V. čl. 193. PZ FBiH; čl. 210. PZ RS; čl. 174. PZ BD.

¹⁶ Čl. 165. st. 3. PZ FBiH; čl. 179. st. 3. PZ RS; čl. 146. st. 3. PZ BD.

protiv rješenja o imenovanju staratelja u slučaju da je organ starateljstva imenovao staratelja protivno izraženom mišljenju štićenika.

Uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se neka osoba mogla imenovati za staratelja sva tri porodična zakona u BiH normiraju gotovo identično iskazujući ih u negativnom određenju, tako da se za staratelja ne može imenovati osoba: kojoj je oduzeto roditeljsko staranje; kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost; čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika; od koje se, s obzirom na njezino ranije i sadašnje vladanje, lična svojstva i odnose sa štićenikom i njegovim roditeljima, ne može očekivati da će pravilno vršiti dužnost staratelja; s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju.¹⁷ Obaveza organa starateljstva je da nakon isključenja pobrojanih uslova ispita da li određena osoba, pored osobina i sposobnosti bitnih za obavljanje dužnosti staratelja, posjeduje neporecivu spremnost da preuzme brigu o štićeniku, njegovim pravima i obavezama, uz savjesno upravljanje njegovom imovinom. Takođe, organ starateljstva je obavezan da prije donošenja rješenja o imenovanju staratelja upozna potencijalnog staratelja s njegovim dužnostima i pravima, uz pribavljanje njegovog pristanka.

3. Ključna obilježja starateljske zaštite

Ključna pretpostavka starateljske zaštite osoba kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost prema odredbama sva tri porodična zakona u BiH je imenovanje staratelja, koji u ime i za račun štićenika donosi sve, ili većinu odluka, u zavisnosti da li je osobi pravosnažnom sudskom odlukom oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost. Ovakav pristup zasnovan na zakonskom normiranju da je staratelj osobe s oduzeto poslovnom sposobnosti izjednačen sa starateljem maloljetne osobe koja nije navršila 14 (PZ FBiH i PZ BD), odnosno 15 godina (PZ RS), dok staratelj osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću ima prava i dužnosti staratelja maloljetne osobe koja je navršila 14,¹⁸ odnosno 15 godina,¹⁹ u suprotnosti je s odredbama UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (dalje: KPOI) i razumijevanjem invaliditeta zasnovanog na ljudskim pravima.

Dužnosti staratelja prema štićeniku nastaju kad organ starateljstva donese rješenje o imenovanju staratelja (Traljić et al., 2007a: 253) u kojem istovremeno određuje dužnosti i prava staratelja,²⁰ koji su za sve staratelje, imenovane punoljetnim osobama prema porodičnim zakonima u BiH, gotovo istovjetni. Uz

¹⁷ Čl. 169. tač. a) do e) PZ FBiH; čl. 150. tač. a) do e) PZ BD; čl. 183. PZ RS, koji ne sadrži negativno određenje uslova o sklapanju ugovora o doživotnom izdržavanju.

¹⁸ Čl. 194. st. 1. i 2. PZ FBiH; čl. 175. st. 1. i 4. PZ BD.

¹⁹ Čl. 211. st. 1. i 2. PZ RS.

²⁰ Čl. 194. st. 1. PZ FBiH; čl. 211. st. 1. PZ RS; čl. 175. st. 1. PZ BD.

navedeno, organ starateljstva može rješenjem ograničiti ovlaštenja staratelja, ako je to u interesu šticećenika i odlučiti da pojedine poslove staratelja vrši neposredno. Takođe, ako dužnost staratelja vrši neposredno organ starateljstva pojedine poslove može povjeriti stručnoj osobi da ih vrši u njegovo ime i pod njegovim nadzorom.²¹Zajednička karakteristika sva tri porodična zakona je da kao osnovne dužnosti staratelja normiraju savjesno staranje o ličnosti, pravima, obavezama i interesima šticećenika i upravljanje njegovom imovinom, pri čemu je dužan „cijeniti mišljenje šticećenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi.“²²Navedene dužnosti staratelja, koje istovremeno imaju značenje načela (Alinčić, Hrabar, Jakovac-Lozić, Korać Graovac, 2007: 387) proizlaze iz same svrhe starateljstva nad punoljetnim osobama: zaštita osoba koje nisu u stanju same se brinuti o svojoj ličnosti, pravima i interesima. Uz njih, porodični zakoni u BiH normiraju i druge dužnosti staratelja kao što su: zastupanje šticećenika, pribavljanje sredstava za izdržavanje šticećenika, podnošenje izvještaja i polaganje računa o radu.

Jednom riječju, prema odredbama sva tri porodična zakona u BiH, primarno obilježje starateljske zaštite punoljetnih osoba je zaštita ličnih prava, odnosno ličnosti šticećenika. To se primarno odnosi na brigu o zdravlju šticećenika, uz kontinuirano nastojanje da se uzroci nesposobnosti otklone i šticećenik osposobi za samostalan rad.²³Tako je staratelj, npr. u oblasti prava iz socijalne zaštite, ukoliko je to potrebno, ovlašten brinuti da šticećenik ostvari dodatak za pomoć i njegu, ličnu invalidninu, osposobljavanje za samostalan život i rad, smještaj u drugu porodicu itd. U ostvarivanju prava u oblasti zdravstvene zaštite staratelj je, shodno zakonskim propisima iz oblasti zdravstva, ovlašten npr. dati pristanak na medicinski zahvat umjesto šticećenika kojem je oduzeta poslovna sposobnost.²⁴

Jedna od obaveza staratelja, koju normiraju sva tri porodična zakona u BiH, je i zastupanje šticećenika, pri čemu organ starateljstva zastupa šticećenika ako dužnost staratelja vrši neposredno ili ako je ograničio ovlaštenja staratelja i odlučio da šticećenika sam zastupa.²⁵Zastupanje šticećenika od strane staratelja može biti u ličnim i imovinskim stvarima, te kao redovno i vanredno. Redovno zastupanje staratelj provodi samostalno, u ime šticećenika i za njegov račun, vršeći poslove koji spadaju u redovno poslovanje i upravljanje imovinom šticećenika, pri čemu će kod poduzimanja svakog važnijeg posla, kad je to moguće, uzeti u obzir mišljenje

²¹ V. čl. 168. st. 2. i 3. PZ FBiH; čl. 182. st. 1. i 2. PZ RS; čl. 149. st. 2. i 3. PZ BD.

²² V. čl. 171. PZ FBiH; čl. 152. PZ BD. PZ RS ne normira gore navedenu dužnost.

²³ Čl. 193. PZ FBiH; čl. 210. PZ RS; čl. 174. PZ BD.

²⁴ Čl. 22. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH; čl. 31. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti BD BiH; čl. 25. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS.

²⁵ V. čl. 175. PZ FBiH; čl. 192. PZ RS; čl. 156. PZ BD.

štićenika, ukoliko je ovaj sposoban shvatiti o čemu se radi.²⁶ Vanredno zastupanje odnosi se na poduzimanje poslova koji prelaze okvire redovnog poslovanja ili upravljanja štíćenikomovinom, za šta je staratelju potrebno prethodno odobrenje organa starateljstva.²⁷

Pored navedenog, zakoni normiraju i poslove u kojima staratelj ne može zastupati štíćenika, odnosno davati pravno relevantne izjave volje u ime i za račun štíćenika ni s odobrenjem organa starateljstva. Ti poslovi su vezani za ličnost štíćenika, imovinu štíćenika i koliziju interesa između štíćenika i staratelja. U dijelu koji se odnosi na zastupanje štíćenika u ličnim stvarima, staratelj ne može zastupati, odnosno ne može dati pravno relevantnu izjavu volje umjesto štíćenika u slučajevima u kojima je zakon ovlastio štíćenika, odnosno osobu kojoj je ograničena poslovna sposobnost da sama izjavi svoju volju. Tako staratelj ne može dati izjavu o priznanju materinstva i očinstva,²⁸ te izjaviti pristanak na sklapanje braka.²⁹ Takođe, budući da je „testament strogo lični akt”³⁰, staratelj ga ne može sačiniti u ime štíćenika, a isto tako, staratelj se ne može u ime štíćenika odreći nasljedstva.³¹ Uz navedeno, staratelj ne može štíćenika obavezivati kao žiranta,³² niti može davati poklone i druga dobročina raspolaganja iz štíćenikove imovine (oprost duga, odricanje od prava) (Traljić et al, 2007a: 258).

Staratelj nije dužan izdržavati štíćenika iz vlastitih sredstava, osim ako to nije obavezan po zakonu. Međutim, sva tri porodična zakona propisuju da je staratelj dužan, uz pomoć organa starateljstva, poduzimati potrebne mjere za osiguranje sredstava neophodnih za izdržavanje štíćenika.³³

Podnošenje izvještaja i polaganje računa o radu je jedan od segmenata vršenja starateljske dužnosti koja je pod kontinuiranom kontrolom i nadzorom organa starateljstva. Stoga, porodični zakoni u BiH propisuju da je staratelj dužan organu starateljstva svake godine, ali i u svim slučajevima kada to od njega zatraži organ starateljstva, podnijeti izvještaj o svom radu i o stanju štíćenikove imo-

²⁶ V. čl. 176. PZ FBiH; čl. 193. PZ RS; čl. 157. PZ BD.

²⁷ V. čl. 178. PZ FBiH; čl. 190. PZ RS; čl. 159. PZ BD.

²⁸ V. čl. 57. PZ FBiH; čl. 114. PZ RS; čl. 53. PZ BD.

²⁹ V. čl. 7. st. 1. i čl. 8. st. 1. tač. b) i čl. 23. PZ FBiH; čl. 14. PZ RS; čl. 6. st. 1. PZ BD.

³⁰ V. čl. 62. st. 1. i 2. Zakona o nasljeđivanju FBiH; čl. 64. st. 1. i 2. Zakona o nasljeđivanju RS; čl. 66. st. 1. i 2. Zakona o nasljeđivanju BD.

³¹ V. čl. 163. Zakona o nasljeđivanju FBiH; čl. 154. Zakona o nasljeđivanju RS; čl. 168. Zakona o nasljeđivanju BD.

³² V. čl. 177. st. 2. PZ FBiH; čl. 194. st. 2. PZ RS; čl. 158. st. 2. PZ BD.

³³ Sredstva se pribavljaju iz: 1. prihoda štíćenika; 2. sredstava dobivenih od osoba koje su obavezne izdržavati štíćenika; 3. imovine štíćenika; 4. sredstava dobivenih za štíćenika po osnovu socijalne zaštite 5. drugih izvora (čl. 174. PZ FBiH; čl. 189. i čl. 229. PZ RS; čl. 155. PZ BD).

vine. U slučajevima neposrednog vršenja starateljstva, izvještaj podnosi osoba zaposlena u organu starateljstva koju je ovaj organ imenovao za vršioca dužnosti staratelja.³⁴ S druge strane, organ starateljstva je, bez obzira na obavezu staratelja da redovno podnosi izvještaj, dužan pratiti prilike u kojima štíćenik živi, povremeno obilaziti štíćenika ne samo po službenoj dužnosti, nego i u slučajevima kad to zatraži staratelj ili sam štíćenik i na taj način, ličnim uvidom, kontrolisati kako staratelj vrši starateljsku dužnosti prema štíćeniku.³⁵

Prigovor na rad staratelja i organa starateljstva, što nije normirano PZ BD, predstavlja jedno od sredstava kontrole rada staratelja, ali i organa starateljstva. On se na rad staratelja podnosi organu starateljstva, a prigovor na rad organa starateljstva organu nadležnom u upravnim stvarima za drugostepeni postupak.³⁶

Pravo staratelja na mjesečnu naknadu, mogućnost nagrade, ako se posebno istakao i zalagao u obavljanju starateljske zaštite, i pravo na naknadu opravdanih troškova normiraju sva tri zakona.³⁷ Međutim, pravo na naknadu nema staratelj koji je po zakonu obavezan da izdržava štíćenika.

Odgovornost staratelja za nepravilno i nesavjesno obavljanje starateljske zaštite, odnosno dužnosti koje se odnose na lične ili imovinske interese štíćenika, kao i odgovornost staratelja za nanošenje štete štíćeniku, koju je prouzrokovao takvim ponašanjem normirana je u sva tri porodična zakona, za šta staratelj može odgovarati materijalno, krivično i administrativno.³⁸

Dužnost staratelja prema odredbama sva tri porodična zakona prestaje u slučajevima: smrti staratelja, razrješenja staratelja po službenoj dužnosti, razrješenja po zahtjevu staratelja i prestankom starateljstva.³⁹ U navedenim slučajevima, organ starateljstva obavezan je bez odlaganja imenovati novog staratelja, pri čemu je, nakon saznanja da je staratelj umro, takođe dužan, bez odlaganja poduzeti mjere za zaštitu interesa štíćenika do imenovanja novog staratelja.

4. Posljedice zamjenskog odlučivanja (starateljstva)

Donošenjem sudske odluke o oduzimanju ili ograničenju poslovne sposobnosti, većinom osobama s duševnim smetnjama i intelektualnim teškoćama, u velikoj mjeri se ulazi u sferu osnovnih ljudskih prava, budući da se takvom odlukom

³⁴ V. čl. 180. st. 1. i čl. 165. st. 4. PZ FBiH; čl. 195. PZ RS; čl. 161. st. 1. i čl. 146. st. 4. PZ BD.

³⁵ V. čl. 180. st. 5. PZ FBiH; čl. 195. st. 5. PZ RS; čl. 161. st. 5. PZ BD.

³⁶ V. čl. 211. st. 1. PZ FBiH; čl. 228. st. 1. PZ RS.

³⁷ V. čl. 182. PZ FBiH; čl. 197. PZ RS; čl. 163. PZ BD.

³⁸ V. čl. 181. st. 2. PZ FBiH; čl. 162. st. 2. PZ BD.

³⁹ V. čl. 183. PZ FBiH; čl. 198. PZ RS; čl. 164. PZ BD.

stvaraju pretpostavke za nastanak niza dalekosežnih i negativnih posljedica, naročito za osobe s oduzetom poslovnom sposobnošću. One pogađaju koliko samu osobu, njezinu ličnost i ljudsko dostojanstvo, toliko i njezin status, ulogu i odnose unutar porodičnog, ali i šireg socijalnog okruženja. Stoga se, s ciljem prevazilaženja i ublaženja navedenih posljedica, prema odredbama sva tri porodična zakona u BiH, zaštita ovih osoba ostvaruje primjenom instituta starateljstva, odnosno njihovim stavljanjem pod starateljstvo. Pri tome, budući da osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost sama ne može poduzimati nikakve pravne poslove, njezin staratelj u potpunosti preuzima zaštitu i brigu o takvoj osobi, odnosno njezinim pravima i interesima. Ta briga označena je i nizom različitih dužnosti koje staratelj samostalno ili uz pomoć, odnosno odobrenje organa starateljstva, obavlja u interesu šticećenika. Međutim, tu brigu kao i brojne u zakonima normirane dužnosti staratelja moguće je posmatrati najmanje iz sljedeća dva, međusobno oprečna, aspekta. S jedne strane, nastojanja društva da putem starateljske zaštite što je moguće više zaštitu ovu izrazito vulnerabilnu skupinu svojih članova, više su nego očita. S druge strane, zakonom utvrđene dužnosti staratelja, koliko god bile usmjerene na zaštitu šticećenika, pored obima i težine ograničenja koji se nameću posebno šticećenicima s oduzetom poslovnom sposobnošću, govore i o nivou zadiranja u osnovna ljudska prava šticećenika. Time se direktno krše odredbe brojnih međunarodnih dokumenata, a posebno KPOI, koja polazeći od modela invalidnosti zasnovanog na ljudskim pravima, od svih država potpisnica zahtijeva primjenu principa jednakost pred zakonom, čime se svim osobama s invaliditetom garantuje uživanje pravne i poslovne sposobnosti ravnopravno s drugima.⁴⁰

O zadiranju u osnovna ljudska prava osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost u BiH najkonkretnije govore odredbe PZ FBiH, kojima je propisano da „brak ne može sklopiti osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost, ili koja je nesposobna za rasuđivanje“, odnosno da „izuzetno sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka osobi koja je nesposobna za rasuđivanje ako utvrdi da je ona sposobna shvatiti značenje braka i obaveza koje iz njega proizlaze, te da je brak u njenom interesu.“⁴¹ Citirane odredbe nedvosmisleno upućuju na opredjeljenje zakonodavca da: „lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost, ali vrlo često i kada je nesposobno za rasuđivanje, ne može izraziti pravno relevantnu volju, pa samim tim ne može zaključiti brak“ (Traljić, Bubić, 2007: 46 i 47). Stoga, iz navedenog proizlazi i zaključak da je prema odredbama PZ FBiH oduzeta poslovna sposobnost neatklonjiva bračna smetnja za zaključivanje punovažnog braka, dok nesposobnost za rasuđivanje predstavlja otklonjivu bračnu smetnju. S tim u vezi, ukoliko sud u vanparničnom postupku utvrdi da

⁴⁰ Čl. 12. st. 2. KPOI.

⁴¹ Čl. 11. st. 1. i 2. PZ FBiH.

je osoba nesposobna za rasuđivanje sposobna shvatiti značenje braka i bračnih obaveza i ako je brak u njezinom interesu, dat će joj dozvolu za sklapanje braka.⁴² To posebno, što „u pravnoj teoriji postoji mišljenje da je pojam nesposobnost za rasuđivanje vrlo neodređen...” i da bi ga trebalo „tumačiti – kao nesposobnost za bilo kakvo rasuđivanje“ (Traljić, Bubić, 2007: 48). Nasuprot navedenom, ostala dva porodična zakona u BiH normiraju da „brak ne može zaključiti lice koje zbog duševne bolesti, duševne nerazvijenosti ili iz drugih razloga nije sposobno za rasuđivanje,⁴³ čime nesposobnost za rasuđivanje predstavlja neotklonjivu bračnu smetnju.

Postupak za davanje dozvole za sklapanje braka osobi nesposobnoj za rasuđivanje, prema odredbama PZ FBiH pokreće se na prijedlog osobe koja je nesposobna za rasuđivanje.⁴⁴ To znači da ovu osobu u vanparničnom sudskom postupku za davanja dozvole za sklapanje braka ne može zastupati zakonski zastupnik/staratelj. Isto se može odnositi i na podnošenje žalbe protiv rješenja kojim se odbija prijedlog za davanje dozvole, s obzirom da prema zakonu žalbu mogu izjaviti samo predlagač i osoba s kojom on namjerava sklopiti brak.⁴⁵

Činjenica da ograničenje poslovne sposobnosti u porodičnim zakonima u BiH nije normirano kao bračna smetnja, upućuje na zaključak da se ovaj nivo poslovne sposobnosti može dovesti u direktnu vezu sa sposobnošću osobe da samostalno daje izjave koje se tiču ličnih stanja. Međutim, kako PZ FBiH i PZ BD normiraju: „Osoba kojoj je ograničena poslovna sposobnost može samostalno davati izjave koje se tiču osobnih stanja, osim ako ovim Zakonom ili odlukom organa starateljstva nije drukčije određeno,⁴⁶ jasno je da ta osoba ne može sklopiti brak u slučaju da organ starateljstva donese odluku da ona ne može davati izjave o ličnim stvarima, kakva je i izjava o pristanku na sklapanje braka. U navedenom slučaju, osoba kojoj je ograničena poslovna sposobnost ne samo da ne može sklopiti brak nego ne može tražiti ni dozvolu suda za sklapanje braka. Stoga bi jedino moguće rješenje, *de lege lata*, bilo da se ovoj osobi poslovna sposobnost vrati, isključivo na osnovu dokaza o prestanku razloga koji su doveli do ograničenja poslovne sposobnosti. Drugim riječima, takva osoba bi samo u slučaju pozitivne sudske odluke, donesene u postupku vraćanja poslovne sposobnosti, mogla sklopiti brak. Navedena mogućnost proizlazi iz činjenice da zakon ne normira vremensko trajanje odluke organa starateljstva, razloge donošenja odluke, ali ni mogućnost žalbe na odluku. S druge strane, kako PZ RS ne sadrži navedenu

⁴² Čl. 11. st. 2. PZ FBiH.

⁴³ Čl. 32. PZ RS; čl. 22. PZ BD.

⁴⁴ Čl. 344. st. 1. PZ FBiH.

⁴⁵ Čl. 347. PZ FBiH.

⁴⁶ Čl. 194. st. 4. PZ FBiH; čl. 175. st. 4. PZ BD.

određbu, za pretpostaviti je da se u kontekstu ostvarivanja prava na sklapanje braka osoba kojima je ograničena poslovna sposobnost primjenjuju odredbe kojima je normirano da neotklonjivu smetnju za zaključenje braka predstavlja nesposobnost za rasuđivanje.⁴⁷

Ljudska prava osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost su ugrožena i zakonskim odredbama o utvrđivanju i osporavanju materинства i oćinstva. U pravnoj teoriji priznanje vanbračnog materинства ili oćinstva se određuje kao jednostrani pravni akt, tako da izjavu o priznanju u pravilu može dati samo osoba koja je potpuno poslovno sposobna (Hrabar, 2007: 148-159). U svjetlu navedenog, sva tri porodična zakona u BiH ne normiraju mogućnost da osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost prizna vanbračno materinstvo/oćinstvo. Takođe, s obzirom da se radi o izjavi koja je izrazito lične naravi zakonima nije predviđena ni mogućnost da izjavu o priznanju materинства/oćinstva da staratelj osobe kojoj je oduzeta poslovna sposobnost. Međutim, pravilo da izjavu o priznanju može dati samo potpuno poslovno sposobna osoba, u porodičnim zakonima u BiH ne primjenjuje se bez izuzetka. Naime, mogućnost priznanja materинства i oćinstva normirana je za osobu kojoj je ograničena poslovna sposobnost i to uz uslov da je sposobna shvatiti značenje izjave o priznanju,⁴⁸ što organ pred kojim se vrši priznanje utvrđuje za svaki slučaj pojedinačno. Pri tome, podjednako kao i kod osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost, niti jedan od tri porodičnih zakona ne normira mogućnost da, umjesto osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću, staratelj može dati izjavu o priznanju materинства/oćinstva. Zakonske odredbe kojima nije normirana mogućnost priznanja oćinstva/materинства osobama s oduzetom poslovnom sposobnošću, odnosno osobama s ograničenom poslovnom sposobnošću ukoliko nisu sposobne shvatiti značenje priznanja, upućuju na zaključak da te osobe ne samo da ne mogu priznati oćinstvo/materinstvo nego ne mogu ni pokrenuti sudski postupak radi utvrđivanja oćinstva/materинства. Stoga se navedenim odredbama u sva tri porodična zakona dodatno ograničavaju osnovna ljudska prava i povrjeđuje ljudsko dostojanstvo ovih osoba.

Materinstvo i oćinstvo, prema porodičnim zakonima u BiH, posmatrano u cjelini, moguće je priznati pred više organa i tijela kao što su: matičar, sud, organ starateljstva, notar, ali i u testamentu.⁴⁹ Za upis priznanja vanbračnog oćinstva

⁴⁷ Čl. 32. PZ RS.

⁴⁸ Čl. 57. PZ FBiH; čl. 114. PZ RS; čl. 53. PZ BD.

⁴⁹ Čl. 56. st. 1. i 3. PZ FBiH; čl. 112. PZ RS; čl. 52. st. 1. PZ BD. Zajedničko za sva tri zakona je da normiraju da se oćinstvo/materinstvo može priznati pred matičarom, organom starateljstva i sudom. Prisutne razlike su sljedeće: PZ FBiH normira mogućnost priznanja pored svih u tekstu pobrojanih subjekata pred notarom i u testamentu, dok PZ RS i PZ BD ne normiraju mogućnost priznanja pred notarom i u testamentu. Istovremeno, PZ RS normira

u matičnu knjigu rođenih, prema sva tri porodična zakona, **potreban je pristanak majke djeteta.**⁵⁰ Ukoliko je majci oduzeta poslovna sposobnost, saglasnost za priznanje očinstva daje organ starateljstva,⁵¹ odnosno prema odredbama PZ RS staratelj djeteta s odobrenjem organa starateljstva.⁵²

Osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost, kao i osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću ako nisu sposobne shvatiti značenja izjave o priznanju, pošto ne mogu dati izjavu o priznanju materinstva/očinstva, prema odredbama sva tri porodična zakona u BiH, nemaju ni pravo na tužbu za utvrđivanje materinstva/očinstva. Pravo na ovu tužbu priznato je samo djetetu kojemu je oduzeta poslovna sposobnost, a ne i potencijalnim roditeljima kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Budući da dijete nema poslovnu, pa time ni parničnu sposobnost „u njegovo ime tužbu radi utvrđivanja materinstva može podnijeti staratelj, uz saglasnost organa starateljstva, a tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti njegova majka ako ostvaruje roditeljsko staranje, odnosno njegov staratelj, uz saglasnost organa starateljstva.“⁵³

Staratelj uz odobrenje organa starateljstva tužbu za osporavanje materinstva i očinstva u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima može podnijeti u ime sljedećih osoba kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost: djeteta,⁵⁴ majke djeteta⁵⁵ i muža majke djeteta kada se tužba podnosi za osporavanje bračnog očinstva.⁵⁶

Osoba kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost ne može usvojiti dijete, kao ni osoba čijem je bračnom partneru oduzeta ili ograničena poslovna

da se materinstvo/očinstvo može priznati i pred „drugim državnim organom ovlaštenim za sastavljanje isprava“, a PZ BD pred „zapisničarom“.

⁵⁰ Čl. 62. st. 1. PZ FBiH; čl. 117. st. 1. PZ RS; čl. 57. st. 1. PZ BD.

⁵¹ Čl. 62. st. 2. PZ FBiH; čl. 57. st. 2. PZ BD.

⁵² Čl. 119. st. 2.

⁵³ Čl. 72. st. 2. PZ FBiH. PZ RS i PZ BD normiraju da tužbu za utvrđivanje materinstva/očinstva u ime djeteta kojem je oduzeta poslovna sposobnost podnosi: „osoba koja ga po zakonu zastupa“ (čl. 123. st. 2. PZ RS), „majka, odnosno otac ako vrše roditeljsko pravo“ (čl. 60. st. 2. PZ BD). Pri tome, oba zakona u istom članu normiraju da je u slučaju kada dijete zastupa staratelj za podnošenje ove tužbe neophodno odobrenje organa starateljstva. Razlika u odredbama porodičnih zakona postoji i u pogledu roka za podnošenje ove tužbe. Tako PZ FBiH ne ograničava pravo na tužbu djeteta rokom, dok ostala dva zakona navode rok „do navršene 25. godine života“ (čl. 123. st. 1. PZ RS; čl. 60. st. 1. PZ BD).

⁵⁴ Čl. 79. st. 2. i 4. PZ FBiH. PZ RS i PZ BD ne normiraju pravo djeteta kojem je oduzeta poslovna na podnošenje tužbe za osporavanje materinstva i očinstva.

⁵⁵ Čl. 80. st. 5. i čl. 83. st. 2. PZ FBiH; čl. 67. st. 5. i 69. st. 2. PZ BD. PZ RS ne normira pravo majke kojoj je oduzeta poslovna na podnošenje tužbe za osporavanje materinstva i očinstva.

⁵⁶ Čl. 82. st. 2. PZ FBiH; čl. 127. PZ RS; čl. 68. PZ BD.

способност.⁵⁷ Pored navedenog, prema PZ FBiH i PZ BD,⁵⁸ dijete čiji je roditelj osoba kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost može biti usvojeno bez pristanka roditelja. Za razliku od ova dva zakona, PZ RS normira da u slučaju nepotpunog usvojenja djeteta nije potreban pristanak roditelja kome je oduzeta poslovna sposobnost.⁵⁹ Istim zakonom, mogućnost potpunog usvojenja djeteta osobe kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost nije posebno normirana. Međutim, zakonska odredba prema kojoj se potpuno može usvojiti dijete, čiji su roditelji pred nadležnim organom starateljstva pristali da njihovo dijete bude usvojeno,⁶⁰ upućuje na to da dijete osobe kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost može biti usvojeno uz njezin pristanak, ukoliko je osoba sposobna shvatiti značenje izjave o pristanku, bez obzira što to u zakonu nije navedeno. S druge strane, ista zakonska odredba može upućivati na zaključak da ako roditelji, prema zakonu, treba da daju pristanak za potpuno usvojenje, a to ne mogu ukoliko im je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, onda njihovo dijete samo u toj situaciji ne može biti potpuno usvojeno. Takođe, ako organ starateljstva osobi/roditelju kome je ograničena poslovna sposobnost, svojom odlukom u okviru poslova koje osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću samostalno može poduzimati,⁶¹ odredi da može pristati da se njezino dijete usvoji, onda se dijete ove osobe, ako oba ili jedini roditelj pred nadležnim organom starateljstva na to pristane, može potpuno usvojiti.

Navedene odredbe sva tri porodična zakona u BiH, posebno PZ FBiH i PZ BD, u suprotnosti su s odredbama KPOI koja izričito normira pravo svih osoba s invaliditetom na poštovanje doma i porodice, odnosno na različite aspekte porodičnog života, uz naglasak da dijete „... ni u kojem slučaju neće biti odvojeno od roditelja na osnovu invaliditeta, bilo djeteta ili jednog ili oba roditelja.”⁶² Na istom tragu, u dijelu koji se odnosi na odredbe o usvojenju djeteta čiji je roditelj punoljetna osoba pod starateljstvom je i više presuda Evropskog suda za ljudska prava vezano za Republiku Hrvatsku.⁶³ Sve one nalažu obavezu da se u postup-

⁵⁷ Čl. 97. st. 1. tač. b) i st. 2. PZ FBiH; čl. 155. st. 1. i 2. PZ RS; čl. 82. st. 1. tač. b) i st. 2. PZ BD.

⁵⁸ Čl. 99. tač. d) PZ FBiH; čl. 84. tač. d) PZ BD.

⁵⁹ Čl. 152. st. 2. PZ RS.

⁶⁰ Čl. 157. PZ RS.

⁶¹ Čl. 211. st. 2. PZ RS.

⁶² Čl. 23. st. 4. KPOI.

⁶³ V. presude Evropskog suda za ljudska prava:

· Predmet X protiv Hrvatske, broj zahtjeva 11223/04 od 17.07.2008. godine. Dostupno na: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-151165>, pristup 15.09.2020. godine;

· Predmet A.K. i L. protiv Hrvatske, broj zahtjeva 37956/11 od 08.01.2013. godine. Dostupno na: [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{«itemid»: \[«001-151115»\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{«itemid»: [«001-151115»]}), pristup 15.09.2020. godine.

cima usvojenja navedenoj skupini roditelja pruži mogućnost da budu saslušani i da izraze svoje mišljenje o usvojenju njihovog djeteta.

5. Zaključak

Analiza odredaba sva tri porodična zakona u BiH, s ciljem utvrđivanja negativnih posljedica starateljske zaštite na porodični status, povredu osnovnih ljudskih prava i ljudskog dostojanstva osoba s oduzetom ili ograničenom poslovnom sposobnošću, nedvosmisleno pokazuje da je ova društvena skupina diskriminirana po različitim osnovama, kao i da je oduzimanje ili ograničenje poslovne sposobnosti u suprotnosti s odredbama KPOI. Pri tome, i samo zakonsko normiranje svrhe starateljstva, u čijem je središtu društvena briga i pružanje zaštite punoljetnim osobama koje nisu u mogućnosti same se starati o svojim pravima i interesima, vješto prikriva jedno sasvim drugačije lice primjene starateljske zaštite u praksi. Ono se posebno može vezati za činjenicu da su u bosanskohercegovačkom društvu još uvijek ukorijenjene predrasude i strah, od određenih skupina osoba s invaliditetom. Takvo stanje uzrokuje prisustvo potrebe većine „zdravih“ članova društva za primjenom odgovarajuće zaštite od gotovo zanemarive mogućnosti da budu ugroženi od strane ovih skupina, a naročito od osoba s težim duševnim smetnjama. Stoga se čini da postojeće zakonodavstvo, pretočeno u praksu suda, koji u vanparničnom postupku nekoj osobi s invaliditetom može oduzeti ili ograničiti poslovnu sposobnost, djelimično ide na ruku ovakvim shvatanjima. Navedeno posebno što u BiH okosnicu sudskog postupka kod oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti čini provođenje vještačenja, odnosno pregled samo jednog vještaka medicinske struke odgovarajuće specijalnosti, pa je s tim u vezi moguće postaviti i pitanje o eventualnoj zloupotrebi.⁶⁴ Izrazito diskriminirajuće u cijelom postupku, posebno kod oduzimanja poslovne sposobnosti koje sudovi donose u preko 90% slučajeva, je to da nakon što sudska odluka postane pravosnažna, osoba gubi pravnu samostalnost, njezine izjave volje nemaju pravni učinak, a samu osobu zastupa staratelj. Ona, shodno zakonskim odredbama, ne može sklopiti brak, ne može usvojiti dijete, ne može priznati vanbračno materinstvo/očinstvo, ne može podnijeti tužbu za utvrđivanje ili osporavanje materinstva/očinstva, nema biračko pravo⁶⁵ itd.

U istom kontekstu, osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću možda se nalaze u nešto povoljnijem položaju, budući da prema PZ FBiH i PZ BD mogu samo-

⁶⁴ Prema rezultatima istraživanja provedenog na uzorku od 50 pravosnažnih sudskih odluka o oduzimanju ili ograničenju poslovne sposobnosti u Kantonu Sarajevo utvrđeno je da je kod 43 osobe u postupku oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti, vještačenje provela ista osoba, odnosno isti vještak/ljekar specijalista neuropsihijatrije (Miković, 2017: 131).

⁶⁵ Čl. 3.2. tač. 3. Izbornog zakona BiH.

stalno davati izjave koje se tiču ličnih stanja, osim ukoliko je zakonom ili odlukom organa starateljstva drugačije određeno.⁶⁶Uz navedeno, sva tri porodična zakona normiraju i da: „organ starateljstva može, kad je to potrebno, odrediti poslove koje osoba sa ograničenom poslovnom sposobnošću može poduzimati samostalno,⁶⁷čime je ovim osobama, ukoliko to odobri organ starateljstva, data mogućnost većeg samostalnog djelovanja i pravne samostalnosti. One isto tako, pod uslovom da su sposobne shvatiti značenje izjave, mogu: priznati vanbračno materinstvo/očinstvo, osporiti bračno materinstvo/očinstvo, kao majka djeteta dati pristanak na priznanje očinstva, podnijeti u ime djeteta tužbu radi utvrđivanja materinstva i očinstva, imaju biračko pravo itd.

Navedeno stanje, odnosno prezentirana analiza odgovarajućih odredaba sva tri porodična zakona u BiH, upućuje na zaključak da je u BiH neophodno provesti reformu zakonodavstva iz oblasti starateljstva nad punoljetnim osobama. Ta reforma, u skladu s odredbama KPOI, na prvom mjestu u zakonodavstvo treba implementirati odgovarajuće standarde ljudskih prava uz obaveznost njihovog poštovanja i s posebnim fokusom na osnovne slobode i ljudsko dostojanstvo svih osoba s invaliditetom, što ni u jednom od tri aktuelna porodična zakona nije normirano. Uz navedeno, za početak, u novom zakonodavstvu treba normirati/zadržati mogućnost oduzimanja poslovne sposobnosti i to isključivo u dijelu u kojem je kod neke osobe utvrđena određena nesposobnost, odnosno da je poslovna sposobnost te osobe ograničena. Stoga, sud u rješenju o ograničenju poslovne sposobnosti treba odrediti radnje i postupke koje osoba nije sposobna poduzimati samostalno. Pri tome, zadržavanje ograničenja poslovne sposobnosti u zakonu treba usloviti normiranjem da se ovim osobama ne mogu oduzeti osnovna ljudska prava vezana za njihov porodični status i odnose, posebno pravo na sklapanje braka i pravo na zasnivanje porodice.

Literatura

Alinčić, M. Hrabar, D. Jakovac-Lozić, D. Korać Graovac, A. (2007). *Obiteljsko pravo* (treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Zagreb: Narodne novine dd.

Bakić, V. (1985). *Porodično pravo u SFRJ*, Drugo dopunjeno izdanje. Beograd: Savremena administracija.

Zakon o nasljeđivanju FBiH. *Službene novine FBiH*. Br. 80. 2014.

Zakon o nasljeđivanju RS. *Službeni glasnik RS*. Br. 1. 2009.

Zakon o nasljeđivanju BD BiH. *Službeni glasnik BD BiH*. Br. 36. 2017.

⁶⁶ Čl. 194. st. 4. PZ FBiH; čl. 175. st. 4. PZ BD.

⁶⁷ Čl. 194. st. 2. PZ FBiH; čl. 211. st. 2. PZ RS; čl. 175. st. 3 PZ BD.

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH. *Službene novine FBiH*. Br. 40. 2010.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti BD BiH. *Službeni glasnik BD BiH*. Br. 38. 2011, 9. 2013, 27. 2014 i 3. 2015. Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS. *Službeni glasnik RS*. Br. 106. 2009.

Izborni zakon BiH. *Službeni glasnik BiH*. Br. 23. 2001, 7. 2002, 9. 2002, 20. 2002, 25. 2002, 4. 2004, 20. 2004, 25. 2005, 52. 2005, 65. 2005, 77. 2005, 11. 2006, 24. 2006, 32. 2007, 33. 2008, 37. 2008, 32. 2010, 18. 2013, 7. 2014 i 31. 2016.

Hrabar, D. (2007). *O utvrđivanju majčinstva priznanjem*, u: Alinčić et al, *Obiteljsko parvo*. Zagreb: Narodne novine.

Miković, B. (2017). *Starateljstvo nad osobama kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost*. Doktorska disertacija (neobjavljena). Mostar: Pravni fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić".

Миковић, Б. (2020). Историјски развој института старатељства над особама којима је одузета или ограничена пословна способност с посебним освртом на Босну и Херцеговину. Зборник радова Правног факултета у Нишу. 86/2020. 177-192.

Milas, I. (2005). *Obiteljskopравни статус особа лишених пословне способности*. Zagreb: Pravni fakultet Univerzitet u Zagrebu.

Porodični zakon BD BiH. *Službeni glasnik BD BiH*. Br. 23. 2007.

Porodični zakon RS. *Službeni glasnik RS*. Br. 54. 2002, 41. 2008 i 63. 2014.

Porodični zakon Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. *Službeni list SR BiH*. Br. 21. 1979 i 44. 1989.

Porodični zakon FBiH. *Službene novine FBiH*. Br. 35. 2005, 41. 2005 i 31. 2014.

Симоновић, И. (2020). Лишење пословне способности у светлу концепта пословне способности као људског права. Зборник радова Правног факултета у Нишу. 86/2020.

Traljić, N., Bubić, S. (2007). *Bračno pravo*, Sarajevo: Magistrat.

Traljić, N., Bubić, S. (2007a). *Roditeljsko i starateljsko pravo*, Sarajevo: Magistrat.

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). *Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori*. Br. 11. 2009.

Guardianship of adults deprived of or with limited legal capacity with a particular focus on their status in family relations and violation of the fundamental human rights

Dr Borjana Miković,

*Assistant Professor, Faculty of Political Science,
University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina*

**GUARDIANSHIP OF ADULTS WITHOUT CONTRACTUAL CAPACITY OR
WITH LIMITED CAPACITY, WITH REFERENCE TO THEIR STATUS IN FAMILY
RELATIONS AND THE VIOLATION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS”.**

Summary

In addition to the definition and the purpose of guardianship of adults deprived of or with limited legal capacity, the paper analyzes the provisions of all three Family Codes in Bosnia and Herzegovina, more specifically their provisions on the application of guardianship and the status of wards in family relations, as well as the violation of their human rights and human dignity. Moreover, and in line with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Bosnia and Herzegovina in 2010, the paper addresses the need to amend BiH legislation in this field, in order for the persons with disabilities to exercise the right to supported decision-making (instead of substituted decision-making), and consequently gain legal security.

Keywords: *deprivation/limitation of legal capacity, guardianship, legislation, human rights, Convention on the Rights of Persons with Disabilities.*